

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№7

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ECONOMIC
Business | Finance | Investment

UZBEKISTAN

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Yashil ish o'rinlari va ekologik ta'lim: o'zbekiston yoshlari uchun yangi imkoniyatlar	12
Rashidov Saidislom, Zaripova Mardona	
Soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash holatlarining informatsion assimetriyaga ta'siri	16
Babanazarova Nilufar Xolmatovna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda budget mablag'laridan foydalanish mexanizmining o'rni va ahamiyati	23
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Dasturiy mahsulotlar logistikasi	30
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Banklarda moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy natijalar ahamiyati	35
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Oliy ta'lim muassasalarini "yashil universitet" tizimiga transformatsiya qilish istiqbollari (buxoro davlat texnika universiteti va malayziyaning oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik misolida)	39
Rahmatov Shuxrat Axatovich	
Davlat qarzi siyosati samaradorligini oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash	43
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Оптимизация бизнес-процессов и модернизация занятости в условиях цифровизации	47
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Strategik rivojlanish sharoitida investitsion jozibadorlikning o'rni	54
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishni rag'batlashtirish	61
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
Альтернативный подход к распределению финансовых ресурсов для эффективного финансирования высшего образования	65
Гулшат Карлибаева	
Banklarda moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy natijalar ahamiyati	70
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
O'zbekistonda jahon sivilizatsiyasiga ta'sir o'tkaza oladigan zamonaviy qarashlarga ega memolarning yetishmasligi	74
Nabiyev Hamidjon Mirzo o'g'li	
General Concept and Principles of Quality Management System	78
Atamirzayev Nodirbek Bekmirzayevich	
Transformatsiya jarayonida tijorat banklarining kreditlash faoliyatini rivojlantirish	84
Absamatov Anvar Ergashovich	
Интегральный показатель отбора экспертов для принятия коллегиальных диагностических решений	94
Uraqov Shokir Ulashovich	
Korxonada faoliyatini tahlil qilishda boshqaruv hisobining roli	100
Abdurasulov Xumoyun Jalil o'g'li, Axmedov Xasan Ruzibayevich	
Raqamli iqtisodiyot va buxgalteriya hisobini tashkil etish	107
Abdullayev Abdurauf	
Moliyaviy hisobotni transformatsiya qilish	112
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiyaning makroiqtisodiy indikatorlarga ta'siri	116
Samarqand davlat uiversiteti, Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	

Raqamli iqtisodiyotning turizm sohasidagi bandlik shakllariga ta'siri.....	120
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Xalqaro moliya-kredit institutlari bilan hamkorlikning xorij tajribasi.....	126
Qosimov Bobur Sobirovich	
Jahonda moliyaviy munosabatlar rivojlanishida korporativ tuzilmalar faoliyatining o'рни	131
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Iqtisodiyotning real sektor subyektlarining faoliyatini moliya-kredit mexanizmlari orqali rag'batlantirishning xalqaro tajribasi	136
Mahmudov Nurali Komilovich	
O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiyaning makroiqtisodiy indikatorlarga ta'siri	140
Sanakulova Iroda, Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Sho'r suvni chuchuklashtirish uchun absorber sifatida foydalanilgan quyosh elementlari tuzilmasining tajriba sinov tahlillar	144
Tursunov Muxamad Nishanovich, Sabirov Xabibullo, Axtamov Tohir Zuxriddinovich, Abriyev Shaxzod Akbar o'g'li, Bobomuratov Sardor Abdurasul o'g'li	
Развитие банков в системе цифровых финансовых услуг в Республике Узбекистан.....	151
Даденова Гульхан Кенесбаевна	
Внедрение экологических стандартов в транспортной системе: проблемы и перспективы	156
Абдурахманова М.Т.	
Elektron o'quv kontenti orqali mustaqil ta'lim va tadqiqot faoliyatini rivojlantirish	162
Ahunova Tamannoxon Zokir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida davlat va xususiy sektorda korporativ boshqaruv strategiyasini yangilash: O'zbekiston modeli	167
Tojialiyeв Sherdorbek Elmurod o'g'li, Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
Jismoniy shaxslar uchun aksiyalar bozoriga kirish strategiyalari va investitsiya imkoniyatlari: O'zbekiston va xalqaro tajriba tahlili	171
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (mhxs) joriy etishning nazariy asoslari	176
Uralov Temur Boxodir O'g'li	
Nodavlat notijorat tashkilotlarini mablag'larini shakllanishi va nazorat qilinishi	181
Xolbekov Ulug'bek Toshpulat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reyting ko'rsatkichlarini oshirishning strategik boshqaruv mexanizmlari	185
Mamajonova Muxlisaxon Muzaffar qizi	
Economic Efficiency of Digital Twin and Bim Technologies in Construction Enterprises.....	189
Nigmatjonova Nozima Ulmasjonovna	
Uzumchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	197
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Совершенствование проверки налогового аудита в Узбекистане	202
Юсупов Мансур Расулович	
Navoiy viloyatida mehnat resurslaridan foydalanishni ekonometrik modellashtirish usullari	207
Hamroyev Anvar Ashurovich	
Texnika fanining bugungi kunda o'рни va ahamiyati	214
Ulasheva Shaxlo Tagayevna, Xujamurotova Mashxura G'ayrat qizi	
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	219
Nurmurodov Olmos Eshmuradovich	

GLOBALLASHUV SHAROITIDA MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Nurmuradov Olmos Eshmuradovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari yoritilgan. Unda iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi, uning yuzaga kelish jarayoni, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash yo'llarini aniqlash va tizimli o'rganish, muhim vaziyatlarda ulardan foydalanish, muammoli holatlarning oldini olish, davlat qarzdorligi darajasining ta'siri hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan iqtisodiy xatarlarni bartaraf etish yo'llari bayon etilgan. Shuningdek, ushbu masalalarning yechimi bo'yicha fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, iqtisodiy xavfsizlik, moliyaviy xavfsizlik, milliy xavfsizlik, ichki tahdidlar, tashqi tahdidlar, moliyaviy mexanizm, iqtisodiy muhit, omillar, sarmoya, jozibadorlik.

Abstract: This article examines the issues of ensuring the economic security of our country. It addresses the concept of economic security, the process of its emergence, the identification and systematic study of ways to ensure economic security, their application in critical situations, the prevention of problematic conditions, the impact of the level of public debt, and methods to eliminate potential economic risks. Opinions on solving similar problems are also presented

Keywords: globalization, economic security, financial security, national security, internal threats, external threats, financial mechanism, economic environment, factors, investments, attractiveness.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности нашей страны. В частности, рассматриваются понятие экономической безопасности, процесс её возникновения, выявление и системное изучение путей обеспечения экономической безопасности, их применение в важных ситуациях, предотвращение проблемных случаев, влияние уровня государственного долга, а также пути устранения возможных экономических рисков. Также изложены мнения по решению аналогичных проблем.

Ключевые слова: глобализация, экономическая безопасность, финансовая безопасность, национальная безопасность, внутренние угрозы, внешние угрозы, финансовый механизм, экономическая среда, факторы, инвестиции, привлекательность

KIRISH

Ma

mlakatning iqtisodiy xavfsizlik darajasi davlat iqtisodiyot tizimining holatiga, shu jumladan, iqtisodiy-moliyaviy siyosatga bog'liq. Shu munosabat bilan, iqtisodiy xavfsizlikni, ayniqsa uning iqtisodiy tarkibiy qismini ta'minlash maqsadida davlatning iqtisodiy siyosatini samarali amalga oshirish lozim bo'ladi.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmining himoya funksiyasi milliy iqtisodiyotni ichki va tashqi tahdidlar kombinatsiyasidan himoya qilishni nazarda tutadi. Albatta, bu jarayon mamlakatda yetarli resurs salohiyatining mavjudligiga bog'liq bo'ladi.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmining tartibga solish funksiyasi tahdidlarni zararsizlantirishning ikki variantini o'z ichiga oladi:

- yuqoridan pastga qarab tartibga solish (davlat tomonidan tartibga solish mexanizmi);
- pastdan yuqoriga qarab tartibga solish (bozorning o'zini o'zi boshqarish mexanizmi).

Mazkur yondashuv orqali mamlakat iqtisodiyoti uchun paydo bo'lgan va mavjud tahdidlarni bartaraf etish bo'yicha innovatsion yechimlar hamda chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo'llash imkoniyati yuzaga keladi.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash har bir davlat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Uning dolzarbligi, birinchi navbatda, milliy iqtisodiyotning aholi uchun normal hayot kechirish sharoitlarini yaratishga, uni barqaror tarzda resurslar bilan ta'minlashga, shuningdek, milliy davlat manfaatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlariga bog'liqdir.

Ayniqsa, yosh mustaqil davlatlar iqtisodiyotining biryozlamaligi va tashqi omillarga qaramligi, aholining past turmush darajasi kabi holatlar ijtimoiy tahdid sifatida namoyon bo'lib, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmining ijtimoiy funksiyasi quyidagi asosiy maqsadlarni hal qilishga yo'naltirilgan: mamlakat fuqarolarining huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish; xo'jalik yurituvchi subyektlar, jamiyat va turli ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni ta'minlash orqali aholi turmushining eng yuqori darajasi va sifatiga erishish; ularning xilma-xil ehtiyojlarini qondirish va boshqa shu kabi vazifalarni bajarish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xavfsizlik ko'p qirrali tushuncha bo'lib, u butun insoniyat, davlat yoki iqtisodiy tizimning normal faoliyat yuritishi va rivojlanishi uchun noxush, salbiy, zararli ta'sirlardan hamda xavf-xatarlardan saqlanish, himoyalalanish holatini ifodalaydi. Xavfsizlik umumiy ma'noda ziyon yetkazuvchi potensial sharoitlarning mavjud emasligi, xavfdan saqlanish, himoyalalanish va ishonchlilikni anglatadi. Bu tushuncha kishilar va jamiyat hayot faoliyatining aniq, spetsifik sohalarida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Xavfsizlik, qanday shakl va ko'rinishda namoyon bo'lmasin, ularning barchasi umumiylik xususiyatiga ega.

Umuman olganda, xavfsizlik xavf-xatardan himoyalalanish sharti va strategiyasi sifatida shaxs, jamiyat va davlatning ijtimoiy tizim doirasida hayotiy faoliyatining normal davom etishini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'ladi.

"Iqtisodiy xavfsizlik" tushunchasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Bir guruh olimlar mazkur iqtisodiy tushunchaning mazmunini mamlakatning yetarli mudofaa salohiyatiga, davlat siyosatining ijtimoiy yo'naltirilganligiga, milliy manfaatlarni himoya qilishni kafolatlashga qodir bo'lgan iqtisodiyot va hokimiyat institutlarining holati bilan bog'liq holda ta'riflaydi.

Shuningdek, bu tushuncha hokimiyat institutlarining iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan milliy manfaatlarni himoya qilish va ro'yobga chiqarish, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy barqarorligini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratishga qodirligi va tayyorligi bilan izohlanadi.

Ikkinchi guruh olimlar mazkur tushunchani xalqning tashqi kuchlarning aralashuvi va bosimidan xoli tarzda, mustaqil ravishda o'z iqtisodiy taraqqiyot yo'li va shakllarini belgilab olish imkoniyatiga ega bo'lgan holat sifatida tavsiflaydi.

Uchinchi guruh olimlar esa "iqtisodiy xavfsizlik"ni iqtisodiyotning ijtimoiy ehtiyojlarni samarali qondirishga qodirligi sifatida ta'riflaydi.

To'rtinchi guruh olimlar bu tushunchani iqtisodiyotning progressiv rivojlanishi va normal darajada amal qilishi uchun zaruriy shart, shuningdek, iqtisodiyot sohasida shaxs, jamiyat va davlatning hayotiy muhim manfaatlarni ichki va tashqi tahdidlardan himoyalash holati sifatida izohlaydi. Ularning fikricha, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash — bu hayotiy muhim manfaatlar, shaxs, jamiyat va davlat mavjudligi hamda ularning progressiv rivojlanish imkoniyatlarini ishonchli tarzda ta'minlaydigan ehtiyojlarining qondirilishini anglatadi.

T. E. Kochergina "iqtisodiy xavfsizlik" tushunchasini iqtisodiy tizimning o'zini o'zi o'zgarmas hajmda, doimiy miqdoriy va sifat jihatdan takror ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan holati sifatida ta'riflaydi.

D. V. Gordienkoning fikricha, iqtisodiy xavfsizlik — bu milliy xo'jalikning ichki va tashqi tahdidlardan himoyalangan holati bo'lib, u jamiyatning izchil rivojlanishini, ichki va tashqi salbiy omillar ta'siri ostida ham iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlaydi.

Taniqli rus iqtisodchisi L. I. Abalkin "iqtisodiy xavfsizlik" tushunchasining mohiyatini ochib beruvchi uch asosiy elementni ta'kidlaydi:

Iqtisodiy mustaqillik. Hozirgi global xo'jalik sharoitida iqtisodiy mustaqillik absolyut xarakterga ega emas, chunki xalqaro mehnat taqsimoti milliy iqtisodiyotlarni o'zaro bog'liq qilib qo'ygan. Shu sababli iqtisodiy mustaqillik davlatning iqtisodiy resurslari ustidan nazoratni amalga oshira olish imkoniyati, jahon savdosi, kooperatsiya aloqalari, ilmiy-texnik yutuqlarni ayirboshlashda teng ishtirok etish hamda raqobatbardoshlikni ta'minlaydigan ishlab chiqarish, samaradorlik va sifat darajasiga erishishni anglatadi.

Milliy iqtisodiyotning barqarorligi. Bu — mulk shaklidan qat'i nazar, mulkchilik huquqining himoyalalanishi, tadbirkorlik faolligi uchun ishonchli sharoit va kafolatlarning yaratilishi, mamlakatdagi beqarorlikka olib keluvchi omillarning jilovlanishini anglatadi. Masalan, iqtisodiyotdagi kriminal tuzilmalarga qarshi kurash, daromadlarning adolatsiz taqsimlanishi, tabaqalanishning kuchayishi, ijtimoiy ziddiyatlarning keskinlashuvi kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalarini o'rganishda kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot predmeti sifatida O'zbekiston iqtisodiy tizimida mavjud ichki va tashqi tahdidlar, shuningdek, ularning iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri tahlil qilindi.

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi:

Tahliliy va taqqoslama metodlar – O'zbekiston iqtisodiy xavfsizligini shakllantirishda qo'llanilayotgan moliyaviy siyosat vositalarining samaradorligi baholandi, xorijiy tajribalar bilan solishtirildi.

Statistik tahlil usuli – Davlat qarzi, inflyatsiya, yalpi ichki mahsulotga nisbatan byudjet taqchilligi kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida mavjud iqtisodiy tahdidlar o'rganildi.

Sistemali yondashuv – iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda davlat siyosati, moliyaviy mexanizmlar, tashqi-iqtisodiy faoliyat, soliq-budjet siyosati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi.

Grafigik vizualizatsiya – yillik davlat qarzi o'zgarish dinamikasi (3-rasm), xavf va tahdidlar tasnifi (2-rasm) asosida infografik tahlillar ishlab chiqildi.

Normativ-huquqiy tahlil – moliyaviy xavfsizlik sohasida qabul qilingan qonunchilik hujjatlari va strategik dasturlar tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida ilmiy-analitik yondashuv asosida iqtisodiy xavfsizlik darajasini baholashning mezonlari ishlab chiqildi, mavjud xavflar tasniflandi va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ilgari surildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatlarning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash vositalari keng arsenalga ega bo'lib, ularga diplomatik, huquqiy, axloqiy va diniy me'yorlar kiradi. Bu me'yorlar sezilarli xilma-xilligi bilan ajralib turadi va odatda yuqorida tilga olingan xalqaro tashkilotlarning shartnoma va nizom hujjatlarida mustahkamlangan bo'ladi.

Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning ichki iqtisodiy mexanizmi samaradorligi quyidagi mezonlar asosida tavsiflanadi:

- mamlakat milliy iqtisodiyotining takror ishlab chiqarishni kengaytirish qobiliyati;
- mahsulotlarning eng muhim turlarini mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilishi;
- strategik resurslar ustidan davlat nazoratining mavjudligi;
- moliya tizimining barqaror ishlashi;
- ilmiy va innovatsion salohiyatni kerakli darajada saqlash va qo'llab-quvvatlash;
- mamlakat ichida yagona iqtisodiy makonni saqlash;
- bozor sharoitlarida iqtisodiyotni normal faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar bilan ta'minlash maqsadida davlat tomonidan tartibga solishning yetarli darajasi va boshqa omillar.

Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning tashqi iqtisodiy mexanizmi samaradorligi esa, ko'pincha quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- yuzaga keladigan tashqi tahdidlarga qarshi turisdagi milliy iqtisodiyotning salohiyati;
- mahsulotlarning muhim turlarini ishlab chiqarishda xalqaro hamkorlikning mavjudligi;
- davlat tomonidan eksport-import operatsiyalari ustidan nazoratni amalga oshirilishi;
- tuzilgan xalqaro iqtisodiy shartnomalarning bajarilish darajasi;
- boshqa davlatlar va xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan tuzilgan ittifoqlarning barqarorligi;
- jahon bozorida mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini saqlab qolish;
- mintaqaviy va global iqtisodiy makonda faol ishtirok etish;
- iqtisodiy globallashtirish sharoitida milliy iqtisodiyotning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash uchun xalqaro hamkorlik jarayonlarini davlat tomonidan tartibga solish darajasi.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning tashkiliy mexanizmi esa xavfsizlik masalalari bo'yicha qarorlar qabul qilish va ularni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan tuzilmalarning vakolatlari, funksiyalari hamda faoliyat tartibini o'z ichiga oladi. Ushbu mexanizm doirasida tegishli qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati organlari, jamoat va davlat tashkilotlari, xavfsizlikni ta'minlashda ishtirok etuvchi fuqarolar, shuningdek xavfsiz iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi amaldagi qonun hujjatlari faoliyat yuritadi.

Milliy iqtisodiyotning samarali faoliyat yuritishini ta'minlash uchun moliya sohasida davlatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soluvchi omillarga mos ravishda moliyaviy siyosat vositalari majmuasini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Iqtisodiy o'sishning talab qilinadigan darajasi, shu jumladan iqtisodiyotning turli tar-

moqlari rivojlanish sur'ati aniq moliyaviy siyosat vositalariga bevosita bog'liqdir. Davlat tomonidan qo'yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish jarayonida iqtisodiy jarayonlarni boshqarish sifati va darajasi, tartibga solish usullari hamda ularga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Davlatning iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatish yo'llaridan biri – bu moliyaviy siyosat bo'lib, u davlat iqtisodiy siyosatining tarkibiy qismidir. Maxsus usullar va vositalar orqali moliya davlatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda pul mablag'larining markazlashtirilgan va markazlashmagan shakllarini safarbar qilish, ularni taqsimlash hamda maqsadli foydalanish, shuningdek davlatning o'z funksiyalarini samarali bajarishini ta'minlash ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Davlatning moliyaviy siyosati – bu davlat organlarining moliyaviy munosabatlarni, umuman olganda, moliya sektorini tartibga solish bo'yicha maxsus moliyaviy mexanizmlar orqali amalga oshiriladigan va moliyaning samarali ishlashini ta'minlaydigan maqsadli faoliyatidir. Bu boradagi birlamchi vazifalardan biri — davlat tomonidan belgilangan taktik va strategik maqsadlarga eng yuqori samaradorlik bilan erishishni ta'minlaydigan moliyaviy mexanizmni yaratishdan iborat.

Moliyaviy mexanizm tarkibini tashkil etuvchi usullar va vositalarni ko'rib chiqishdan oldin, shuni alohida ta'kidlash kerakki, moliyaviy siyosat davlatning turli yo'nalishlardagi moliyaviy faoliyatini qamrab oluvchi murakkab tushunchadir. Shu munosabat bilan, moliya siyosatining ikki asosiy yo'nalishi — soliq-byudjet siyosati (ya'ni byudjet va soliqqa oid siyosat) hamda pul-kredit siyosati (ya'ni monetar siyosat) farqlanadi.

Moliyaviy siyosatning obyekti — bu davlat daromadlari va xarajatlarining miqdori va tuzilmasi, byudjet taqchilligi, davlat qarzi hamda soliqqa tortish tizimi hisoblanadi. Pul-kredit siyosatining obyekti esa — pul muomalasi, milliy valyutaning kursi, inflyatsion jarayonlar, emissiyalarni boshqarish va boshqa shu kabi yo'nalishlardir.

Shu boisdan, moliyaviy siyosatning har bir yo'nalishi moliyaviy munosabatlarning aniq bir sohasi doirasida belgilangan maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Bu esa o'z navbatida moliyaviy mexanizmning ko'p bosqichli va murakkab tuzilishini shakllantiradi (1-rasm).

1-rasm. Davlatning moliyaviy mexanizmlari

Moliyaviy tartibga solish — bu makroiqtisodiy muvozanatga va uning faoliyatining har bir aniq bosqichida iqtisodiyotning izchil rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish uchun xo'jalik yurituvchi subyektlarga moliyaviy ta'sir ko'rsatish shakllari va usullarini davlat tomonidan maqsadli hamda izchil qo'llash jarayoni sifatida tushuniladi.

Globalashuv tendensiyalari sharoitida davlat xavfsizligi masalalari alohida ahamiyat kasb etadi. Buning sababi shundaki, globalashuv va kuchayib borayotgan raqobat kabi tashqi omillar erkin xo'jalik yurituvchi subyektlarni yangi bo'shliqlarni, foydalanilmagan bozorlarni izlashga majbur qilmoqda. Aniqlangan omillarning davlat iqtisodiyotiga qo'shma ta'siri, ba'zi ijobiy jihatlar bilan bir qatorda, salbiy oqibatlariga ham olib kelmoqda. Bu esa butun iqtisodiy tizimning beqarorlashishiga, iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashishiga sabab bo'lmoqda va davlatning iqtisodiy mexanizmga aralashuviga ehtiyoj tug'diradi.

Moliyaviy va iqtisodiy xavfsizlikni boshqarishda barqarorlikni buzuvchi ta'sir ko'rsatadigan xavf va tahdidlarni o'z vaqtida aniqlash zarurati asosiy vazifa hisoblanadi. Tashqi va ichki xavf hamda moliyaviy xavfsizlikka tahdidlar aks ettirilgan (2-rasm).

2-rasm. Moliyaviy va iqtisodiy xavfsizlikka tashqi va ichki xavf va taxdidlarining tasnifi¹

Shunday qilib, moliyaviy mexanizm — davlatda moliyaviy munosabatlarni amalga oshirishning bir qancha shakllari, usullari va vositalari orqali moliya siyosatining asosiy maqsad va vazifalarini amalga oshirishni ta'minlashga qaratilgan tizimdir. Buning uchun, bizning fikrimizcha, zamonaviy sharoitda moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlik milliy va davlatlararo darajadagi iqtisodiy munosabatlarning murakkab tizimi bo'lib, u turli xil elementlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tizim moliyaviy risklarga qarshi turish, milliy manfaatlarini himoya qilish hamda ichki va davlatlararo zararlarning oldini olishga qaratilgan integratsiyalashgan birlashmada ishtirok etuvchi davlatlarning iqtisodiy o'sishiga erishish uchun tashqi xarakterga ega.

Moliya va iqtisodiy xavfsizlikning kafolati — bu davlatning yaxshi shakllangan iqtisodiy mexanizmi hamda uning muhim elementi bo'lgan ishonchli va mustahkam qurilishi lozim bo'lgan moliyaviy mexanizmdir. Moliyaviy mexanizm ishlamay qolgan taqdirda, moliyaviy va iqtisodiy xavfsizlikka tahdid tug'ilishiga zamin yaratiladi. Bunday tahdidlarni bartaraf etish uchun barcha mumkin bo'lgan iqtisodiy va moliyaviy elementlar, dastaklar va vositalardan foydalanib, zudlik bilan davlat iqtisodiyoti vayron bo'lishi ehtimoli tug'iladigan muhim chegarani yengib o'tish zarur. Infratuzilmani moliyalashtirishda davlat tashqi qarzi ulushini oshib borishi va ular hisobiga olingan moliyaviy resurslar ma'lum bir darajada chegaralanganligi evaziga, davlat-xususiy sheriklik orqali xususiy inves- torlarning mablaglarini infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun yo'naltirish mamlakatda tashqi qarzga bo'lgan ehtiyojni ma'lum bir darajada chegaralash imkonini beradi. 2022-yil davomida O'zbekiston davlat qarzi 2,9 mlrd dollarga ko'payib, 29,2 mlrd dollarni yoki YalMga nisbatan 36,4 foizni tashkil etdi. Davlat qarzining 90 foizdan ortiq qismi xorijiy valyutada jalb qilingan. 2023-yilning 1-yanvar holatiga O'zbekistonning davlat qarzi 29,2 mlrd dollarga etdi. Bu — mamlakat tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir (3-rasm).

1 Iqtisodiy adabiyotlardan foydalanilgan holda tuzilgan.

3-rasm. O'zbekistonning yillar kesimidagi davlat qarzi ko'rsatkichlari2.

Mazkur rasmda O'zbekistonning yillar kesimidagi davlat qarzi ko'rsatkichlari yillar kesimida bog'liqlik darajasi qo'yidagiga teng ekanligi aniqlangan.

$$Y = -0,0357x^2 + 3,9014x + 7,42$$
$$R^2 = 0,9906$$

Davlat qarzi 2022-yil 3-choragiga nisbatan 3,1 mlrd dollarga ko'paygan, YalMga nisbatan ulushi ham 2,3 foizga oshib, 34,1 foizdan 36,4 foizga yetgan. Taqqoslash uchun, 2022-yil 1-oktyabr holatiga davlat qarzi 26,2 mlrd dollarni tashkil etgan. Davlat qarzining umumiy miqdori yildan-yilga oshayotgan bo'lsa-da, uning yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi 2020-yildan keyingi davrda kamaygan. Jahon banki (JB) prognozlariga ko'ra, O'zbekiston hukumati o'zining qarz olish cheklovlariga rioya qilishda davom etishi kutilmoqda. Davlat qarzi va umumiy tashqi qarz 2024-yil oxiriga kelib YalMning mos ravishda 32 va 55 foizigacha bosqichma-bosqich kamayishi mumkin.

Birinchidan, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma loyihalarini amalga oshirish ko'lami doimo o'sib boruvchi xarakterga ega. Bunday vazifalarni amalga oshirish uchun davlatda ikki muqobil yechim mavjud: soliqlarni oshirish yoki tashqi qarz va investitsiya mablag'larini jalb qilish. Soliqlarni oshirish istiqbolda iqtisodiyotni rivojlantirish rag'batlariga putur yetkazishi mumkinligi sababli, ko'plab rivojlangan davlatlar ikkinchi yo'lni tanlashni afzal ko'rishadi.

Ikkinchidan, COVID-19 pandemiyasi va postpandemiya davri dunyoning ko'plab mamlakatlarida tashqi qarz o'sishiga olib keldi. Xususan, ushbu omillar ta'sirida 2020-yilda qarz jalb qilish miqdori keskin oshganini — 17,8 mlrd dollardan 23,4 mlrd dollarga yetganini ko'rish mumkin.

Uchinchidan, davlat byudjeti taqchilligi ortib bormoqda. 2022-yilda ushbu ko'rsatkich YalMning 3,9 foizini yoki qariyb 35 trln so'mni tashkil etdi. 2023-yilda O'zbekiston nomidan va kafolati ostida tashqi qarzlarni jalb qilish bo'yicha yillik imzolanadigan bitimlarning umumiy qiymati 4,5 mlrd dollarni tashkil qilishi, shundan 2 mlrd dollari byudjet taqchilligini qoplashga (bu o'tgan yilga nisbatan 500 mln dollarga kam), 2,5 mlrd dollari esa investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga (o'tgan yilga nisbatan 500 mln dollarga ko'p) yo'naltirilishi belgilangan.

Mamlakatimizning milliy manfaatlarini e'tiborga olgan holda barqaror iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy-madaniy an'analarda bizga yaqin bo'lgan davlatlar bilan oqilona integratsiyalashuv asosida harakat qilish lozim. Shu bois O'zbekistonning bu boradagi milliy manfaatlari ustuvor hisoblanadi. Bu borada muhim ahamiyatga ega bo'lgan iqtisodiy yo'nalishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: moliya tizimining barqarorligi, jamiyatni terrorizm va jinoyatchilikdan himoya qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va boshqalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy xavfsizlik har qanday mamlakatda muhim bo'g'indir, chunki davlat faoliyatining barcha sohalari iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liqdir. Shaxs farovonligi va butun mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlash bevosita mamlakatdagi iqtisodiy xavfsizlik darajasiga bog'liq. Shuning uchun iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash eng muhim milliy ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa murakkab vazifalardan biri bo'lib, globallashtirish sharoitida va iqtisodiy xavfsizlikka yangi tahdidlarning paydo bo'lishi bilan yanada dolzarb bo'lmoqda.

O'zbekistonning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash muammosi hanuzgacha to'liq hal etilmagan. Yaqinda mamlakatda yuz bergan energetika inqirozi bunga misol bo'la oladi. O'zbekistonda gaz asosiy energiya manbai bo'lib qolmoqda, bu esa energetika tizimining tabiiy gazga haddan tashqari bog'liqligini ko'rsatdi. Ayrim korxonalar va zavodlarning faoliyati to'xtatildi, avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida muammolar yuzaga keldi.

Bundan tashqari, pandemiya davrida iqtisodiyotning globallashtirish o'zining ayrim salbiy jihatlarini ko'rsatdi. Karantin cheklovlari joriy etilib, insonlar hayotini saqlab qolish birinchi o'ringa qo'yilgan bo'lsa-da, mamlakatlar o'zlarining makroiqtisodiy qaramligi sababli zarar ko'rdi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, iqtisodiyotning globallashtirish afzalliklari bilan birga kamchiliklarga ham ega. Agar mamlakatda globallashtirish jarayonlarini tartibga solishning kuchli mexanizmlari mavjud bo'lsa, iqtisodiy xavfsizlikka tahdid soluvchi salbiy omillar oldini olish mumkin.

Shu sababli davlat iqtisodiy xavfsizlik tizimi mamlakatni xavfli zonadan olib chiqish uchun chora-tadbirlarni ishlab chiqishi, qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar va moliyaviy qarorlarni iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan tahlil qilishi zarur. Iqtisodiy xavfsizlik — ko'proq tashqi shakllarda namoyon bo'ladigan jarayon bo'lib, uning buzilishi nafaqat butun iqtisodiyot, balki uning alohida tarmoqlarining ham izdan chiqishiga olib keladi.

2 Statistika agentligi ma'lumotlaridan foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Arkhipova E. S. Rossiya Federatsiyasining moliyaviy siyosati maqsad va vazifalarini amalga oshirish mexanizmi / E. S. Arkhipova // Universitet fanining yutuqlari. – 2016–№ 21. – B. 209–213.
2. Прохожев А., Корнилов М. О'zbekiston iqtisodiy xavfsizligi mezonlari va baholash muammolari // Общество и экономика. – 2003–№ 4.
3. Кочергина Т. Е. Экономическая безопасность. – Ростов-н/Д: Феникс, 2007. – С. 6.
4. Гордиенко Д. В. Основы экономической безопасности государства. Курс лекций: учебно-методическое пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. я.
5. AQSh, Fransiya va Yaponiyaning milliy xavfsizlik doktrinalari (2000). [Elektron resurs] // http://www.budgetf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2000/vestniksf117-05/vestniksf117-05030.htm#HL_14
6. Kashin V. Ikkinchi dunyo: «Dushman G'arb kuchlari». [Elektron resurs] // <http://periscope2.ru/2013/04/18/7345/>
7. Gordienko D. V. Osiyo–Tinch okeani mintaqasi davlatlarining iqtisodiy xavfsizligi darajasini baholash // Milliy manfaatlar: ustuvorliklar va xavfsizlik. – 2013–№ 13 (202). – B. 39–55.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100